

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
 Volume 4, Nomor 1, March 2026, P. 27-39
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2302-6219
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18870868>

Prinsip Konsumsi dalam Ekonomi Islam Kajian Tafsir al-Qur'an dan Hadist *Principles of Consumption in Islamic Economics: A Study of Qur'anic and Hadith Interpretation*

Alifa Agustina¹, Unik Salsabila², Tisya Ayu Nur Adenia³, Ari Cahya Ningrum⁴, Adelia
 Ramadhani Putri⁵, Taufiq Kurniawan⁶

¹⁻⁶Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: 24081194039@mhs.unesa.ac.id¹, 24081194040@mhs.unesa.ac.id²,
24081194080@mhs.unesa.ac.id³, 24081194214@mhs.unesa.ac.id⁴,
24081194215@mhs.unesa.ac.id⁵, taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁶

Abstrak

Konsumsi merupakan aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya dipahami sebagai penggunaan barang dan jasa, tetapi juga sebagai aktivitas bernilai ibadah yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep konsumsi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta etika penerapan konsumsi halal. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam menekankan prinsip halalan thayyiban, keseimbangan, kesederhanaan, serta larangan israf dan tabdzir demi mewujudkan kemaslahatan dan tujuan maqashid syariah.

Kata kunci: : *Konsumsi Islam, Tafsir Al-qur'an dan Hadist, Halalan Thayyiban*

Abstract

Consumption is an economic activity directly related to fulfilling human needs. In Islamic economics, consumption is not only understood as the use of goods and services, but also as an act of worship that must be carried out in accordance with Sharia principles. This study aims to examine the concept of consumption in Islam based on the Qur'an and Hadith, as well as the ethical application of halal consumption. The method used is a literature review with a qualitative approach. The results of the study show that Islam emphasizes the principles of halalan thayyiban, balance, moderation, and the prohibition of israf (excessiveness) and tabdzir (wastefulness) in order to achieve public welfare and the objectives of maqashid al-sharia.

Keywords: *Islamic consumption, Qur'anic and Hadith interpretation, halalan thayyiban.*

Article Info

Received date: 19 February 2025

Revised date: 26 February 2025

Accepted date: 05 March 2026

PENDAHULUAN

Kegiatan konsumsi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi umumnya dipahami sebagai upaya individu untuk memperoleh kepuasan dari penggunaan barang dan jasa. Namun, dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan untuk kepuasan semata, melainkan diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Konsumsi dipandang sebagai aktivitas yang memiliki nilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Hamdi, 2022).

Melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, umat Islam telah diberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana berperilaku terkait konsumsi. Hal ini sejalan dengan peran Islam sebagai agama yang mengatur setiap aspek kehidupan. Al-Qur'an memperbolehkan manusia memanfaatkan rezeki yang ada di bumi, tetapi dengan batasan tidak berlebihan dan tetap memperhatikan unsur

halal serta kebaikan. Hadist Nabi juga menegaskan pentingnya kesederhanaan dalam makan, minum, dan membelanjakan harta. Dengan demikian, sumber ajaran Islam menekankan bahwa konsumsi harus dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab (Mutaqin, 2021).

Prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam juga berkaitan erat dengan tujuan syariat atau maqashid syariah, yaitu menjaga, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsumsi yang baik adalah konsumsi yang mampu mendukung terwujudnya tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan untuk memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan keinginan yang bersifat berlebihan. Pola konsumsi yang sesuai dengan maqashid syariah akan menciptakan kesejahteraan individu sekaligus keseimbangan sosial (Waluya et al., 2022)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data yang digunakan bersumber dari literatur yang berkaitan dengan prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam, baik berupa ayat-ayat AlQur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab tafsir, maupun jurnal dan buku ilmiah yang relevan dengan tema yang dibahas. Melalui studi pustaka, peneliti berupaya memahami konsep konsumsi Islami berdasarkan pandangan para ulama serta hasil kajian akademik yang telah ada. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah tafsir tematik (maudhu'i). Ayat dan hadis yang memiliki keterkaitan dengan konsumsi dihimpun, kemudian dikaji untuk menemukan nilai, pesan moral, serta aturan yang dapat dijadikan pedoman dalam aktivitas ekonomi. Cara ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana Islam mengatur perilaku konsumsi manusia, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi etika dan tujuan syariat.

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan menelusuri berbagai referensi tekstual, baik dalam format cetak maupun digital. Sumber utama dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan hadis, sedangkan sumber pendukungnya berupa penafsiran para mufasir, pendapat para ahli ekonomi Islam, serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan topik pembahasan. Sumber dipilih dengan cermat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti relevansi dan keandalan. Dalam proses analisis, data yang telah diperoleh terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti larangan berlebih-lebihan, perintah mengkonsumsi yang halal dan baik, serta anjuran hidup sederhana. Selanjutnya, peneliti membandingkan berbagai penafsiran untuk melihat persamaan maupun perbedaannya, kemudian menarik pemahaman yang paling sesuai dengan konteks kehidupan saat ini. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif agar pembaca dapat memahami konsep konsumsi dalam Islam secara runtut dan komprehensif.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan bahwa ajaran konsumsi dalam Islam bukan hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab persoalan gaya hidup modern yang cenderung konsumtif. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis dapat menjadi pedoman praktis bagi umat Muslim dalam mengatur kebutuhan dan keinginannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Konsumsi

Tindakan mengonsumsi atau menggunakan produk dan jasa yang disediakan oleh produsen untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia dikenal sebagai konsumsi. Semua jenis produksi, termasuk barang material dan jasa, termasuk dalam aktivitas ini karena secara langsung menguntungkan orang atau keluarga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian,

konsumsi menjadi salah satu aktivitas utama dalam sistem ekonomi karena berkaitan dengan bagaimana sumber daya yang tersedia dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Sodikin, 2023).

Secara bahasa, konsumsi sering diartikan sebagai pemakaian barang-barang produksi, bahan makanan, dan sejenisnya oleh masyarakat. Pengertian ini menekankan aspek penggunaan hingga barang atau jasa tersebut habis manfaatnya atau tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, konsumsi tidak semata-mata dimaknai sebagai tindakan “menghabiskan”, tetapi lebih sebagai proses menikmati dan memanfaatkan manfaat yang melekat pada suatu barang atau jasa (Sodikin, 2023).

Dalam praktik empiris, konsumsi tampak dalam berbagai aktivitas rutin, seperti makan di warung, mencukur rambut di tukang pangkas, berobat ke dokter, menggunakan jasa transportasi, maupun memperoleh layanan Pendidikan. Ragam aktivitas tersebut menunjukkan bahwa konsumsi berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan penunjang, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Oleh karena itu, pola konsumsi kerap dijadikan indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan, preferensi, dan gaya hidup suatu individu atau kelompok Masyarakat (Sodikin, 2023).

Dalam kajian ekonomi, konsumsi diposisikan sebagai perilaku ekonomi yang didorong oleh kebutuhan, preferensi, dan kemampuan daya beli. Keputusan individu untuk mengonsumsi jenis barang atau jasa tertentu dipengaruhi oleh faktor pendapatan, harga, lingkungan sosial, budaya, dan sistem nilai yang dianut. Dengan demikian, pembahasan mengenai konsumsi tidak hanya menyentuh aspek teknis pemakaian barang dan jasa, tetapi juga mencakup dimensi perilaku dan etika, terutama ketika dikaitkan dengan perspektif Islam yang menempatkan konsumsi sebagai aktivitas yang berpotensi bernilai ibadah jika dilakukan secara seimbang dan sesuai ketentuan syariat (Sodikin, 2023).

2. Tafsir Al-Qur'an dan Hadist

Qs. Thaha ayat 81 (Makiyyah)

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

Artinya: “Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia”

Kandungan Ayat

Dalam tafsir ath-Thabari menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan Bani Israil untuk memakan rezeki yang baik dan halal yang telah dianugerahkan kepada mereka, serta melarang menyalahgunakannya, seperti bersikap boros, tidak mensyukuri nikmat, maupun menyalurkannya untuk perbuatan maksiat. Perilaku tersebut dapat mengundang kemurkaan Allah SWT yang berakibat pada turunnya siksa-Nya kepada mereka. (Syahrial, 2017, hlm. 22).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir

Allah SWT mengingatkan Bani Israil akan banyak karunia dan manfaat yang telah mereka terima, khususnya perlindungan dari tirani dan kekejaman Firaun dan kaumnya. Selain itu, Allah memberi mereka kepuasan batin dengan menunjukkan kehancuran yang disebabkan oleh Firaun dan tentaranya, yang binasa di laut ketika berusaha memburu Bani Israil. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh al-Bukhari dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi melaksanakan puasa pada hari Asyura (10 Muharam). Ketika ditanya mengenai alasan puasa tersebut, mereka menjelaskan bahwa hari itu merupakan hari kemenangan atas Firaun. (Syahrial, 2017, hlm. 22).

Menurut Tafsir Jalalain

Perintah “*Makanlah dari rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepada kalian*” dimaknai sebagai ajakan untuk mensyukuri berbagai nikmat yang telah Allah SWT limpahkan. Larangan untuk melampaui batas menunjukkan peringatan agar nikmat tersebut tidak disalahgunakan atau diingkari, karena sikap demikian dapat mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Terkait perbedaan qirā’ah, lafaz *yahilla* dipahami bermakna kewajiban turunnya kemurkaan Allah, sedangkan bacaan *yahullu* menunjukkan kepastian turunnya kemurkaan tersebut. Lebih lanjut, lafaz *yahlil* juga dapat dibaca *yahlul*, yang mengandung makna kebinasaan, yaitu terjerumusnya seseorang ke dalam azab neraka. (Syahrial, 2017, hlm. 22).

Q.S. Al- Isra ayat 26-27 (Makkiyah)

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga- keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghamburhamburkan (hartamu) secara boros (26), Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27).”

Kandungan Ayat

Q.S. Al-Isrā’ ayat 26–27 memuat pokok ajaran Islam mengenai kewajiban sosial dan etika dalam mengelola harta. Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin untuk menunaikan hak-hak pihak lain, seperti kerabat dekat, fakir miskin, dan musafir, melalui berbagai bentuk pemberian, antara lain zakat, infak, dan sedekah. Perintah ini menegaskan pentingnya kepedulian sosial dan sikap tolong-menolong terhadap kelompok dhuafa, termasuk mereka yang berada dalam kondisi keterbatasan ekonomi maupun dalam perjalanan (Syahrial, 2017, hlm. 23).

Selain kewajiban materi, ayat ini juga mengandung pesan moral berupa keharusan menjaga hubungan sosial yang harmonis, seperti mempererat tali persaudaraan, menjalin silaturahmi, bersikap lemah lembut, santun, serta saling membantu antar sesama. Pemberian sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah SWT kepada pihak yang membutuhkan merupakan wujud nyata dari rasa syukur dan tanggung jawab sosial seorang Muslim (Syahrial, 2017, hlm. 23).

Selain itu, Allah SWT menekankan bahwa manusia tidak boleh menghamburkan uang atau berfoya-foya. Islam mengajarkan bahwa uang harus digunakan dengan bijak, yaitu sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Karena perilaku seperti itu menyiratkan pengabaian terhadap nikmat Allah, Allah SWT menyatakan dalam ayat 27 bahwa orang-orang yang boros adalah saudara setan. Setan adalah makhluk yang selalu berusaha menyesatkan manusia dan melanggar perintah Allah. Oleh karena itu, ayat ini menjadi peringatan keras bagi kaum beriman agar menjauhi perilaku boros demi keselamatan di dunia dan akhirat (Syahrial, 2017, hlm. 23).

Tafsir Ibn Katsir

Setelah memberikan arahan untuk berbakti kepada orang tua, Allah SWT selanjutnya menasihati untuk berbuat baik kepada anggota keluarga dan menjaga persahabatan. Hadits Rasulullah SAW, yang mengatakan bahwa siapa pun yang ingin menambah umur dan memperpanjang hidupnya hendaknya menjaga silaturahmi (HR. Bukhari dan Muslim) (Syahrial, 2017, hlm. 24).

Selanjutnya, Allah melarang sikap boros dalam menginfakkan harta. Setelah menganjurkan infak, Allah menegaskan agar pengeluaran dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Pemborosan (tabdzir) disebut sebagai perbuatan yang menyerupai perilaku setan. Para sahabat

dan ulama seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa tabdzir adalah menginfakkan harta bukan pada tempatnya. Mujahid menambahkan bahwa ukuran boros bukan pada banyak atau sedikitnya harta, tetapi pada ketepatan penggunaannya. Sementara Qatadah menegaskan bahwa tabdzir adalah mengeluarkan harta untuk kemaksiatan dan hal-hal yang tidak diridhai Allah (Syahrial, 2017, hlm. 24).

Oleh karena itu, orang yang boros disebut sebagai saudara setan karena memiliki kesamaan dalam kebodohan, kelalaian dari ketaatan, dan perbuatan maksiat. Setan sendiri adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Allah karena menolak nikmat-Nya dan memilih jalan kedurhakaan (Syahrial, 2017, hlm. 24).

Tafsir Al-Mishbah

Menurut penjelasan dalam Tafsir Al-Mishbah karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab, ayat ini menerangkan bahwa setelah Allah memberikan tuntunan untuk berbuat baik kepada kerabat, manusia juga diperintahkan untuk memenuhi hak-hak mereka, baik kerabat dekat dari garis ibu maupun ayah, termasuk kerabat yang lebih jauh. Selain itu, perhatian juga harus diberikan kepada fakir miskin yang bukan keluarga serta para musafir, melalui zakat, sedekah, atau bantuan lain sesuai kebutuhan mereka (Syahrial, 2017, hlm. 24).

Istilah tabdzir atau pemborosan dipahami sebagai penggunaan harta yang tidak tepat sasaran. Dengan demikian, seseorang tidak dianggap boros apabila seluruh hartanya digunakan untuk tujuan kebaikan dan hal yang benar. Contohnya adalah Sayyidina Abu Bakar r.a. yang menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan di jalan Allah, serta Sayyidina Utsman r.a. yang menginfakkan sebagian besar kekayaannya. Rasulullah SAW menerima amal tersebut dan tidak menganggapnya sebagai tindakan berlebihan (Syahrial, 2017, hlm. 24).

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa pemborosan lebih berkaitan dengan kesesuaian penggunaan harta, bukan jumlah yang dikeluarkan. Adapun kata ikhwan (saudara) dalam ayat tersebut menunjukkan kesamaan sifat, sehingga orang yang boros disebut sebagai saudara setan karena memiliki kemiripan dalam perbuatan yang tidak benar dan tidak pada tempatnya (Syahrial, 2017, hlm. 24).

Tafsir Hadist Tentang Konsumsi

Keberadaan manusia terkait erat dengan konsumsi. Manusia membutuhkan berbagai bentuk konsumsi untuk hidup dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Seiring perubahan rutinitas dan gaya hidup manusia dari waktu ke waktu, tuntutan ini juga terus berubah. Semakin banyak variasi komoditas dan layanan yang dikonsumsi seiring kemajuan peradaban manusia. Rasulullah ﷺ menyadari adanya kecenderungan manusia yang memiliki keinginan tanpa batas terhadap harta dan berbagai kebutuhan duniawi. Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa manusialah yang harus mampu mengendalikan dan membatasi keinginannya agar tidak terjerumus dalam sikap berlebihan. Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ
لَا بِنِ آدَمَ وَآدِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا يَتَعَى وَآدِيَا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جُوفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنَّا

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Seandainya seorang manusia mempunyai harta sebanyak dua lembah, niscaya ia akan mencarinya lembah yang ketiga dan tidak akan penuh mulut manusia itu kecuali dengan tanah (kematian) dan Allah akan mengampuni orang yang bertaubat.”(Shahih al-Bukhari (no. 6435, Kitab al-Riqāq, Bab al-Hirṣ 'alā al-Māl) karya Imam al-Bukhari, dan Shahih Muslim (no. 1048 atau 1739 dalam edisi lain, Kitab al-Zuhd wa al-Raqā' iq) karya Imam Muslim).

Ajaran Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa manusia akan terus menginginkan tambahan harta meskipun telah memiliki banyak menunjukkan bahwa sifat dasar manusia cenderung tidak puas dalam urusan materi. Dalam perspektif ekonomi Islam, kecenderungan ini bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dikendalikan melalui nilai qana'ah dan kesadaran spiritual. Kajian jurnal menjelaskan bahwa keinginan yang tidak dibatasi akan mendorong perilaku konsumsi berlebihan dan gaya hidup konsumtif. Islam kemudian hadir dengan konsep pengendalian diri agar manusia mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan membatasi konsumsi sesuai kebutuhan, seseorang tidak hanya menjaga keseimbangan hidupnya tetapi juga membantu menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan sumber daya (Firdaus, 2020; Alatas & Nurhayati, 2021).

Rasulullah SAW dalam berbagai hadis mencontohkan sikap kehati-hatian dalam memenuhi kebutuhan hidup, yaitu dengan makan secukupnya dan tidak memperturutkan hawa nafsu. Beliau tidak makan kecuali ketika lapar dan berhenti sebelum merasa kenyang. Dalam konsumsi, Rasulullah SAW menjauhi serta melarang sikap rakus. Sebaliknya, beliau menganjurkan umatnya untuk hidup sederhana dan bersikap hemat dalam menggunakan nikmat Allah SWT, sebagaimana sabdanya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ.

Artinya: Makanan untuk dua orang cukup untuk dimakan tiga orang, & makanan tiga orang cukup dimakan untuk empat orang. (Sahih al-Bukhari (no. 4973 atau 5392, Kitab alAt'imah) dan Sahih Muslim (no. 2058 atau 3836, Kitab al-Ashribah), diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.).

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis tersebut mengandung anjuran untuk saling berbagi makanan. Meskipun jumlah makanan terbatas, kebersamaan dalam makan akan menghadirkan rasa cukup serta keberkahan yang dirasakan oleh semua yang hadir. Sejalan dengan itu, Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa kecukupan tersebut bersumber dari keberkahan saat makan bersama, dan semakin banyak orang yang berkumpul, maka keberkahan yang diperoleh pun akan semakin besar. Pesan Rasulullah SAW mengenai kecukupan makanan meskipun dibagi kepada lebih banyak orang mengandung nilai penting tentang kesederhanaan dan keberkahan dalam konsumsi. Hadis ini menegaskan bahwa keberkahan tidak selalu terletak pada jumlah yang besar, tetapi pada sikap berbagi dan kebersamaan. Dalam kajian ekonomi Islam, berbagi dalam konsumsi dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang mampu mempererat hubungan antarindividu dan mengurangi kesenjangan. Jurnal-jurnal yang membahas etika konsumsi menyebutkan bahwa perilaku berbagi juga melatih rasa syukur serta menghindarkan manusia dari sifat rakus dan individualistis. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan diri sendiri, tetapi juga pada kemaslahatan bersama (Putri, 2023).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْخَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُسْتَبْهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمَى أَلَا وَإِنَّ جَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

Artinya: Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a., ia berkata bahwa dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas, begitu juga yang haram telah jelas. Di antara keduanya terdapat hal-hal yang bersifat syubhat (tidak jelas hukumnya) yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Barang siapa berusaha menjauhi perkara syubhat, maka ia telah menjaga agama serta kehormatannya. Namun, siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, dikhawatirkan ia akan terjerumus pada sesuatu yang haram. Perumpamaannya seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar wilayah terlarang;

sedikit demi sedikit ternaknya bisa masuk ke dalam area tersebut. Ketahuilah bahwa setiap penguasa memiliki batas larangan, dan batas larangan Allah adalah segala sesuatu yang diharamkan-Nya. Ketahuilah pula bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging; jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, tetapi jika ia rusak maka rusak pula seluruh tubuh. Segumpal daging itu adalah hati. (Sahih alBukhari (no. 1910 atau 52, Kitab al-Iman, Bab Bayān al-Halāl wa al-Harām) dan Sahih Muslim (no. 1599, Kitab al-Iman), diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir ra.).

Penjelasan Rasulullah SAW mengenai kejelasan halal dan haram serta adanya perkara syubhat mengajarkan pentingnya sikap selektif dalam konsumsi. Dalam perspektif etika Islam, kehati-hatian ini merupakan bentuk perlindungan terhadap agama dan moral individu. Penelitian jurnal menegaskan bahwa menjauhi hal-hal yang meragukan dalam konsumsi dapat mencegah dampak negatif, baik secara spiritual maupun sosial. Konsumsi yang tidak jelas kehalalannya berpotensi menimbulkan kerusakan perilaku dan melemahkan kesadaran beragama. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa dan akal manusia agar tetap berada dalam koridor kebaikan (Hassan & Syafi'i, 2021).

3. Konsep Halalan Thayyiban

Qs. Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (Q.S. Al-Baqarah ayat 168).”

Menurut Tafsir Al- Azhar karya Prof. Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA)

Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 168, Hamka menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang halalan thayyiban. Halal berarti makanan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat, sedangkan thayyib berarti baik, sehat, bersih, dan diperoleh dengan cara yang benar. Menurut Hamka, konsep halalan thayyiban tidak hanya berkaitan dengan hukum fiqh, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, etika, dan keberkahan (Ahmad Al Tasdiq & Yeti Dahliana, 2025).

Dalam tafsir tersebut menjelaskan bahwa makanan sangat berpengaruh terhadap akhlak dan spiritualitas seseorang. Makanan yang halal dan baik akan menenangkan hati serta mendukung diterimanya ibadah. Sebaliknya, makanan yang haram atau tidak baik dapat merusak jiwa dan menghalangi terkabulnya doa. Hal ini diperkuat dengan riwayat nasihat Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqash agar menjaga makanan supaya doanya dikabulkan (Ahmad Al Tasdiq & Yeti Dahliana, 2025).

Hamka juga membagi sumber makanan menjadi tiga kelompok: makanan nabati, makanan hewani, dan makanan olahan. Makanan nabati pada dasarnya halal, tetapi bisa menjadi tidak baik jika membahayakan kesehatan. Makanan hewani dibedakan antara hewan laut yang umumnya halal dan hewan darat yang harus disembelih sesuai syariat. Sementara itu, makanan olahan sangat bergantung pada bahan campurannya apabila mengandung unsur haram, maka hukumnya tetap haram meskipun jumlahnya sedikit (Ahmad Al Tasdiq & Yeti Dahliana, 2025).

Menurut pandangannya, ia menegaskan bahwa makanan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar, seperti korupsi, penipuan, atau kecurangan, tidak dapat dikategorikan sebagai *thayyib*, meskipun secara zat tergolong halal. Dengan demikian, kehalalan makanan tidak hanya ditentukan oleh jenis atau substansinya, tetapi juga oleh proses dan cara memperolehnya.

Pandangan ini menunjukkan adanya integrasi antara aspek syariat, moral, dan etika sosial dalam memahami konsep makanan halal (Ahmad Al Tasdiq & Yeti Dahliana, 2025).

Melalui Tafsir Al-Azhar, Hamka memperluas makna halalan thayyiban sebagai prinsip hidup yang menyeluruh. Makanan bukan sekadar kebutuhan fisik, tetapi juga sarana menjaga kesucian jiwa, membentuk akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena itu, seorang Muslim tidak cukup hanya melihat label halal, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan tersebut benar-benar baik, sehat, dan diperoleh dengan cara yang diridhai Allah (Ahmad Al Tasdiq & Yeti Dahliana, 2025).

Menurut Tafsir Misbah Karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab

Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 168, Quraish Shihab menegaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban. Tidak semua yang ada di bumi boleh dimakan, karena setiap ciptaan memiliki fungsi masing-masing. Halal tidak hanya berarti boleh secara hukum syariat, tetapi juga sesuai dengan fitrah dan tujuan penciptaannya (Ahmad Al Tasdiq & Yeti Dahliana, 2025, hlm. 168169).

Menurut Quraish Shihab, ada dua kategori makanan yang dianggap haram: makanan yang haram karena kandungannya (seperti daging babi, bangkai, dan darah) dan makanan yang haram menurut cara memperolehnya (seperti riba, pencurian, atau penipuan). Selain itu, beliau menjelaskan bahwa tidak semua makanan halal otomatis tergolong thayyib. Makanan yang membahayakan kesehatan, rendah gizi, atau dikonsumsi secara berlebihan dapat menjadi tidak baik, bahkan bisa berdampak buruk bagi tubuh dan spiritualitas seseorang (Ahmad Al Tasdiq & Yeti Dahliana, 2025, hlm. 170).

Dalam tafsir ini, mengingatkan bahwa masalah makanan sangat berkaitan dengan godaan setan. Mengabaikan prinsip halalan thayyiban dapat membuka jalan bagi manusia untuk terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak baik. Karena itu, menjaga makanan yang halal dan baik bukan hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga sebagai bentuk penjagaan iman dan akhlak (Ahmad Al Tasdiq & Yeti Dahliana, 2025, hlm. 171).

Dari penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tafsir Al-Misbah memandang konsep halalan thayyiban secara menyeluruh. Tidak hanya dari sisi hukum syariat, tetapi juga mencakup aspek etika, kesehatan, dan spiritual. Menurut konsep ini, membuat pilihan makanan sehat adalah tindakan pengabdian dan kesetiaan kepada Allah SWT, serta upaya untuk menjaga keharmonisan antara kehidupan dunia dan akhirat. (Ahmad Al Tasdiq & Yeti Dahliana, 2025, hlm. 172).

Dalam pembahasan QS. Al-Baqarah ayat 168, kedua tafsir ini sepakat bahwa halalan thayyiban bukan hanya soal halal atau haramnya makanan, tetapi juga soal kebaikan, kesehatan, dan dampaknya bagi jiwa. Makanan yang baik akan berpengaruh pada akhlak, ketenangan hati, dan kualitas ibadah seseorang (Ahmad Al Tasdiq & Yeti Dahliana, 2025, hlm. 145-146).

Perbedaannya, tafsir Al-Azhar lebih menekankan sisi moral dan sosial, terutama tentang cara memperoleh makanan dan keberkahan rezeki. Beliau sering mengaitkannya dengan masalah nyata di masyarakat, seperti kecurangan dan penghasilan yang tidak baik. Sementara itu, tafsir Misbah lebih fokus pada penjelasan yang sistematis dan rasional, seperti fungsi makanan, kesehatan, dan kesesuaian dengan kondisi manusia. Jadi, Tafsir Al-Azhar terasa lebih bernuansa dakwah sosial, sedangkan Tafsir Al-Misbah lebih akademis dan edukatif (Ahmad Al Tasdiq & Yeti Dahliana, 2025, hlm. 146 & 169-171).

4. Etika Konsumsi

Konsumsi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia karena berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas

konsumsi tidak semata-mata dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan material, melainkan juga dipandang sebagai bentuk ibadah yang diarahkan untuk mewujudkan masalah, yakni kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, Islam menetapkan pedoman dan batasan berupa etika konsumsi agar manusia terhindar dari perilaku konsumtif, pemborosan, serta tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat luas. Salah satu etika penting dalam konsumsi Islam adalah penerapan skala prioritas kebutuhan. Islam membagi kebutuhan manusia ke dalam beberapa tingkatan yang dikenal dalam konsep maqashid syariah, yaitu kebutuhan daruriyyah (primer), hajjiyyah (sekunder), dan tahsiniyyah (tersier). Kebutuhan primer, seperti sandang, pangan, dan papan harus dipenuhi terlebih dahulu karena kebutuhan tersebut terkait langsung dengan keberadaan manusia. Apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia dapat mengalami gangguan serius bahkan menimbulkan kerusakan (Hamdi, 2022).

Dengan adanya prinsip prioritas ini, konsumsi diarahkan bukan pada pemuasan hawa nafsu, melainkan pada pemenuhan kebutuhan yang benar-benar mendatangkan kemaslahatan. Selain itu, konsumsi dalam Islam harus berlandaskan pada kehalalan produk yang dikonsumsi. Kehalalan tidak hanya ditentukan oleh zat barang atau jasa tersebut, tetapi juga mencakup proses dan cara memperolehnya. Barang yang secara zat halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui praktik yang dilarang oleh syariat, seperti riba, gharar, dan maisir. Larangan mengkonsumsi yang haram bertujuan untuk menjaga perilaku, karakter, dan spiritualitas manusia, karena apa yang dikonsumsi akan berpengaruh terhadap kehidupan individu secara menyeluruh. Dengan demikian, konsumsi yang halal merupakan bagian dari upaya menjaga lima unsur pokok dalam maqashid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Hamdi, 2022).

Etika konsumsi Islam juga menekankan pentingnya kualitas konsumsi yang dikenal dengan prinsip halalan thayyiban. Kehalalan saja belum cukup apabila suatu barang tidak memberikan kebaikan atau justru menimbulkan dampak negatif. Sebagai contoh, makanan yang halal secara zat dapat menjadi tidak thayyib apabila membahayakan kesehatan seseorang. Oleh karena itu, standar konsumsi dalam Islam menuntut adanya keseimbangan antara aspek kehalalan dan kemanfaatan, baik dari sisi kesehatan, keamanan, maupun dampak sosialnya. Lebih lanjut, tujuan konsumsi dalam Islam tidak diarahkan pada pencapaian kepuasan individu semata, melainkan pada upaya mewujudkan masalah. Ekonomi Islam memandang konsumsi sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan diri kepada Allah, berbeda dengan sistem ekonomi lain yang menekankan pemenuhan kebutuhan individu. Konsumsi yang baik bagi masyarakat dan lingkungan, di samping baik bagi individu, adalah konsumsi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam selalu terkait dengan nilai moral, sosial, dan spiritual (Hamdi, 2022).

Etika terakhir dalam konsumsi Islam adalah penerapan sikap sederhana. Islam melarang perilaku israf (berlebihan) dan tabzir (pemborosan) karena dapat menyebabkan ketimpangan sosial serta mengganggu keseimbangan ekonomi. Kesederhanaan tidak dimaknai sebagai larangan untuk menikmati rezeki, melainkan sebagai anjuran agar konsumsi dilakukan secara proporsional, seimbang antara pendapatan dan pengeluaran, serta tetap memperhatikan kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan menerapkan sikap sederhana, konsumsi diharapkan dapat membawa keberkahan dan mendorong terwujudnya keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, etika konsumsi dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa praktik konsumsi selaras dengan tujuan syariat maqasid dan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan materi. Manusia akan memiliki kehidupan yang seimbang, adil, dan penuh

ibadah di dunia ini dan akhirat jika mereka mempraktikkan konsumerisme yang beretika (Hamdi, 2022).

5. Prinsip Konsumsi

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsumsi dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang sarat dengan nilai keimanan dan tidak semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan biologis manusia. Konsumsi diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, sekaligus mendukung peran manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi, sehingga orientasinya bersifat jangka panjang, yaitu tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat (Mannan, 1997).

Keimanan memiliki peran penting dalam membentuk pola konsumsi seorang muslim karena menjadi landasan moral dalam memandang harta dan cara membelanjakannya. Dengan dasar keimanan tersebut, konsumsi tidak dilakukan secara bebas tanpa batas, melainkan harus berada dalam koridor etika Islam. Perilaku konsumsi yang berorientasi pada pemuasan hawa nafsu, bersifat berlebih-lebihan (*isrāf*), dan bermewah-mewahan tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam karena berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial serta kerusakan moral dalam masyarakat (Chapra, 2000; Q.S. Al-Isrā' [17]: 26–27).

Menurut Abdul Mannan, perilaku konsumsi dalam Islam dikendalikan oleh lima prinsip utama, yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Prinsip keadilan menegaskan bahwa barang dan jasa yang dikonsumsi harus bersumber dari hal-hal yang halal, tidak melanggar ketentuan syariat, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, moral, dan kehidupan sosial. Selain itu, konsumsi tidak boleh merugikan hak orang lain atau menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat (Mannan, 1997; Q.S. Al-Baqarah [2]: 168).

Prinsip kebersihan menuntut agar objek konsumsi bersifat baik dan layak, baik secara fisik maupun moral, sehingga memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, prinsip kesederhanaan menekankan pentingnya sikap moderat dalam konsumsi, yaitu mengonsumsi sesuai kebutuhan dan menghindari perilaku berlebihan. Prinsip ini menjadi pembeda utama antara ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis yang cenderung mendorong konsumsi tanpa batas demi peningkatan produksi. Dalam Islam, konsumsi yang moderat justru dipandang sebagai jalan untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan sosial (Chapra, 2000; Q.S. Al-A'raf [7]: 31).

Prinsip kemurahan hati mengandung makna bahwa rezeki yang dikonsumsi pada hakikatnya merupakan karunia Allah yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan untuk tidak bersikap kikir dan memiliki kepedulian sosial, terutama terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu. Konsumsi tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat (Q.S. Adz-Dzāriyāt [51]: 19). Prinsip terakhir, yaitu moralitas, menegaskan bahwa aktivitas konsumsi seharusnya mampu meningkatkan nilai-nilai spiritual seperti rasa syukur, kesadaran akan kehadiran Allah, serta tanggung jawab moral dalam membelanjakan harta (Mannan, 1997).

Dengan demikian, prinsip konsumsi dalam Islam menunjukkan bahwa kepuasan konsumen tidak hanya diukur dari aspek material atau utilitas semata, tetapi juga dari sejauh mana konsumsi tersebut menghadirkan kemaslahatan, menjaga nilai moral, serta memperkuat hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia.

6. Implementasi Konsumsi Halal

Prinsip Konsumsi Halal dan Tayyib

Prinsip halal dan *ṭayyib* merupakan dasar utama dalam konsep konsumsi Islam. Kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh zat atau bahan yang dikonsumsi, tetapi juga mencakup proses perolehan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusinya agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di sisi lain, konsep *ṭayyib* menekankan bahwa produk atau jasa yang dikonsumsi haruslah berkualitas tinggi, aman, bersih, dan bermanfaat bagi kehidupan dan kesehatan manusia. Dengan demikian, konsumsi halal tidak berhenti pada aspek legal-formal, melainkan juga menuntut kualitas dan kemanfaatan produk yang dikonsumsi (Qolbi, Atiya, & Rustanti, 2024). Lebih lanjut, penerapan prinsip halal dan *ṭayyib* dalam konsumsi mencerminkan tanggung jawab individu Muslim terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya.

Konsumsi produk yang halal dan berkualitas membantu menjaga kesehatan fisik, ketenangan batin, serta mendukung terciptanya perilaku konsumsi yang etis dan berkelanjutan. Selain itu, konsumen didorong untuk lebih kritis dan selektif dalam memilih barang ketika mereka mengetahui ciri-ciri halal dan *ṭayyib*. Hal ini memastikan bahwa konsumsi tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan hidup sesuai dengan keyakinan Islam (Qolbi, Atiya, & Rustanti, 2024).

Konsumsi sebagai Sarana Ibadah dan Pembentukan Etika

Dalam ajaran Islam, kegiatan konsumsi tidak dipandang sebatas upaya memenuhi kebutuhan fisik, melainkan juga mengandung nilai spiritual yang dapat bernilai ibadah apabila dilandasi niat yang tepat. Konsumsi yang dilakukan untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung pelaksanaan kewajiban keagamaan merupakan bentuk pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pola konsumsi dalam Islam tidak diarahkan pada pemuasan hasrat semata, tetapi pada pencapaian kemaslahatan hidup yang menyeluruh dan seimbang antara aspek material dan spiritual (Alwi, Adam, & Yusuf, 2025).

Di samping dimensi spiritual, konsumsi Islami memiliki fungsi penting dalam membentuk etika individu dan sosial. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap kepentingan orang lain menjadi landasan utama dalam menentukan pilihan konsumsi. Seorang Muslim dituntut untuk menjauhi produk atau layanan yang dihasilkan melalui praktik yang tidak adil atau bertentangan dengan nilai syariah. Oleh karena itu, konsumsi halal tidak hanya bersifat personal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan berkontribusi pada terwujudnya tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Alwi, Adam, & Yusuf, 2025).

Tidak Berlebihan dalam Konsumsi (Anti *Isrāf* dan *Tabdzīr*)

Islam secara tegas melarang perilaku konsumsi yang berlebihan (*isrāf*) dan pemborosan (*tabdzīr*), karena bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan harta. *Isrāf* merujuk pada penggunaan harta yang melampaui batas kebutuhan, sedangkan *tabdzīr* mengarah pada pengeluaran harta secara sia-sia tanpa manfaat yang jelas. Kedua perilaku ini dinilai tidak sejalan dengan ajaran Islam karena dapat merusak keseimbangan individu, menimbulkan ketimpangan sosial, serta mengabaikan nilai tanggung jawab terhadap sumber daya yang telah dianugerahkan Allah SWT (Rohim & Priyatno, 2021).

Larangan *isrāf* dan *tabdzīr* bertujuan membentuk pola konsumsi yang moderat dan rasional. Konsumsi yang dilakukan secara proporsional mendorong individu untuk mengelola harta dengan bijak, menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan, serta menghindari gaya hidup konsumtif. Prinsip ini juga memiliki dimensi sosial, karena konsumsi yang tidak berlebihan

membuka ruang bagi distribusi harta yang lebih adil dan meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat (Rohim & Priyatno, 2021).

Prioritas Kebutuhan atas Keinginan

Perilaku konsumsi diarahkan agar dilakukan secara terencana dengan menetapkan skala prioritas yang jelas antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dipahami sebagai hal-hal esensial yang menunjang kelangsungan hidup dan stabilitas kesejahteraan, sedangkan keinginan bersifat tambahan dan cenderung dipengaruhi oleh dorongan emosional serta gaya hidup. Dengan menerapkan prinsip ini, konsumsi diarahkan agar tidak bersifat berlebihan dan tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariah yang menekankan keseimbangan dan kemanfaatan (Hamdi, 2021).

Penetapan prioritas kebutuhan atas keinginan berkontribusi dalam membentuk pola konsumsi yang terencana dan bertanggung jawab. Individu yang mengutamakan kebutuhan cenderung lebih mampu mengelola sumber daya keuangan secara efektif, menghindari perilaku konsumtif, serta menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga. Prinsip ini juga memiliki dimensi sosial karena konsumsi yang terkendali membuka ruang untuk berbagi dan memperhatikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, prioritas kebutuhan atas keinginan menjadi bagian penting dari etika konsumsi Islam (Hamdi, 2021).

SIMPULAN

Konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan material semata, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai keimanan dan etika. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman agar konsumsi dilakukan terhadap sesuatu yang halal dan baik, serta dilaksanakan secara seimbang dan tidak berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsumsi memperlihatkan bahwa Islam menaruh perhatian besar pada aspek moral dan sosial. Konsumsi tidak dianjurkan jika hanya didorong oleh hawa nafsu atau keinginan untuk bermewah-mewahan. Sebaliknya, Islam mendorong sikap moderat, kehati-hatian dalam membelanjakan harta, serta kesadaran bahwa setiap rezeki yang diperoleh harus dipertanggungjawabkan, baik secara individu maupun sosial. Selain itu, prinsip-prinsip konsumsi yang dikemukakan oleh para pemikir ekonomi Islam, seperti keadilan, kebersihan, kesederhanaan, dan kepedulian sosial, menegaskan bahwa kepuasan dalam konsumsi tidak diukur dari aspek material semata. Konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam justru diarahkan untuk menghadirkan kemanfaatan, menjaga nilai moral, serta berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

REFERENSI

- Alatas, H., & Nurhayati, D. (2021). Batas keinginan manusia dalam konsumsi perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 4(2), 87–104.
- Al-Bukhari, M. ibn Ismail. (1422 H). *Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Dar Tawq an-Najat. (Hadis No. 4973 & 5392, Kitab al-At'imah).
- Al-Bukhari, M. ibn Ismail. (1422 H). *Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Dar Tawq an-Najat. (Hadis No. 6435, Kitab al-Riqaq).
- Al-Quran al-Karim*.

- Al Tasdiq, A., & Dahliana, Y. (2025). Konsep halalan thayyiban dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168: Analisis komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. *Journal of Islamic Studies*, 4(2), 304–321.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan tantangan ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Firdaus, M. (2020). Moderasi konsumsi dalam Islam dan implikasinya terhadap perilaku ekonomi masyarakat. *Jurnal Fiqh dan Sosial Ekonomi*, 6(1), 35–50.
- Hamdi. (2022). Prinsip konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam dan implikasinya terhadap perilaku masyarakat muslim. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 115–128.
- Hamdi, B. (2022). Prinsip dan etika konsumsi Islam (Tinjauan maqashid syariah). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1–15.
- Hassan, R., & Syafii, F. (2021). Konsep halal, haram, dan syubhat dalam perilaku konsumsi muslim. *Journal of Islamic Economic Thought*, 5(2), 68–83.
- Mannan, M. A. (1997). *Islamic economics: Theory and practice*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf.
- Mutaqin. (2021). Etika konsumsi dalam Islam: Kajian Al-Quran dan Hadis terhadap perilaku konsumtif modern. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 5(1), 45–60.
- Muslim, A. al-H. M. ibn al-Hajjaj. (1403 H). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. (Hadis No. 1048, Kitab al-Zuhd).
- Muslim, A. al-H. M. ibn al-Hajjaj. (1403 H). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. (Hadis No. 2058 & 3836, Kitab al-Ashribah).
- Muslim, A. al-H. M. ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. (1403 H/1983). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. (Hadis No. 2058 & 3836, Kitab al-Ashribah wa al-Atimah).
- Putri, N. (2023). Nilai berbagi dalam etika konsumsi Islam dan pengaruhnya terhadap solidaritas sosial. *Jurnal Studi Masyarakat dan Agama*, 9(3), 145–160.
- Ramadan, A., & Khairuddin, K. (2022). Pola konsumsi Rasulullah SAW sebagai model hidup sederhana. *Journal of Islamic Ethics*, 3(1), 12–29.
- Sodikin. (2023). Konsumsi perspektif Al-Quran: Kajian tafsir ahkam tentang konsumsi. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 99–108.
- Syahrial, H. M. (2017). Pandangan Islam tentang konsumsi (Analisis terhadap ayat dan hadis ekonomi tentang konsumsi). *An-Nahl: Jurnal Kajian Islam dan Sosial*, 9(1), 1–28.
- Waluya, A., Sari, N., & Pratama, R. (2022). Konsumsi dalam perspektif maqashid syariah dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(3), 201–215.